

1-IQTISODIY TARAQQIYOT VA BARQAROR RIVOJLANISH SOHASIDA ENG SO‘NGI TADQIQOTLAR HAMDA ZAMONAVIY KOSEPSIYALAR. BARQAROR RIVOJLANISHNI TA‘MINLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT” NING O‘RNI

Begaliyeva Madina Abdusamatovna

Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239720>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omili sifatida yashil iqtisodiyotni o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo‘lib, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning eng asosiy omili sifatida berilgan. Barqaror rivojlantirishda tabiiy resurslardan foydalanish va tabiatdan foydalanish sifatini oshirishda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlari:** Yashil iqtisodiyot, barqarorlashtirish, konsepsiya, ekologik iqtisodiyot, resurslarni tejash, barqaror shahar.*

***Аннотация:** В данной статье описаны характеристики зеленой экономики как основного фактора экономического развития, а зеленая экономика дана как основной фактор устойчивого развития. В устойчивом развитии, использовании природных ресурсов и повышении качества природопользования упоминается концепция зеленой экономики.*

***Ключевые слова:** Зеленая экономика, стабилизация, концепция, экологическая экономика, экономия ресурсов, устойчивый город.*

Kirish. Yashil iqtisodiyotning o‘ziga xosligi shundaki, u iqtisodiy o‘rni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ta‘minlashga qaratilgan. Bu yondashuvning afzalliklari ko‘plab sohalarda o‘z aksini topmoqda: yangi ish o‘rinlarini yaratish, atrof-muhitni himoya qilish, energiya samaradorligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlash. Shu bois, yashil iqtisodiyot global rivojlanish uchun zaruriy vosita sifatida tan olinmoqda. Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlanishni ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4 oktabrda tasdiqlangan “2019–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” muhim dasturiy amal hisoblanadi.[1] “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste‘mol qilish kiradi. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010 yil darajasidan o‘n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta‘minotidan foydalanish ta‘minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg‘i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Asosiy qism: XXI asr chegarasida yuzaga kelgan vaziyatdan chiqish yo‘llarini izlab topish uchun zamonaviy muammolarni hal qilish va kelgusida ularning oldini olishga

yo'naltirilgan barqaror taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqildi. “Barqaror taraqqiyot” atamasi (Sustainable Development) ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, uni turg'un, qo'llab-quvvatlanayotgan, avaylanayotgan, davomli, uzluksiz rivojlanish deb tarjima qilish mumkin. Turli xil manbalarda ushbu tushunchaning yuzdan ortiq ifodalarini uchratish mumkin. Uning ko'p ishlatiladigan ifodasi 1987 yilda e'lon qilingan “Bizning umumiy kelajagimiz” mavzusidagi ma'ruzada keltirilgan.[2] Unga ko'ra, “Barqaror taraqqiyot” deganda hozirgi avlod hayotiy ehtiyojlarini kelgusi avlodlar ehtiyojlarini qondirishga zarar yetkazmasdan amalga oshiriladigan rivojlanish tushuniladi.

Barqaror rivojlanish maqsadlari – kambag'al, boy va o'rtacha rivojlangan barcha mamlakatlar tomonidan harakatga chorlovchi o'ziga xos da'vatdir. Ular bizning sayyoramizning farovonligi va himoyasini yaxshilashga qaratilgan. Dunyo mamlakatlari qashshoqlikni bartaraf etish choralari iqtisodiy o'sishni kuchaytirish va ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlikni ta'minlash, shuningdek, iqlim o'zgarishi hamda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar bilan birgalikda qabul qilinishi zarurligini tan oladilar.

Barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni bugungi kunda jamiyat va iqtisodiyot uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni barqaror ravishda amalga oshirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan kompleks yondashuvni anglatadi. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. *Ekologik barqarorlik (xavfsizlik)* Yashil iqtisodiyotning eng asosiy maqsadi ekologik xavfsizlikni ta'minlashdir. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish, resurslarni samarali boshqarish va tabiiy resurslarning holatini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Masalan, quyosh, shamol va boshqa ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar soni qisqaradi. Bu o'z navbatida iqlim o'zgarishini sekinlashtirishga yordam beradi.

2. *Iqtisodiy o'sish va barqarorlik* Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o'sishni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ko'zda tutadi. Yashil texnologiyalar va energiya samaradorligini oshirish yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya sektori va yashil infratuzilma loyihalari yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, uzoq muddatda energiya va resurslar sarfini kamaytiradi.

3. *Ijtimoiy farovonlik* Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim jihati ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash. Yashil iqtisodiyot jamiyatda teng imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi, qashshoqlikni kamaytiradi va farovonlikni oshiradi. Yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish orqali qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratiladi, shuningdek, ekologik xavfsiz transport tizimlari, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ijtimoiy xizmatlar yaxshilanadi.

4. *Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar* Yashil iqtisodiyot innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga turtki beradi. Yangi texnologiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham yordam beradi. “Yashil” texnologiyalar, masalan, elektr transport vositalari, qayta tiklanuvchi energiya tizimlari va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlari iqtisodiy va ekologik manfaatlarni birlashtiradi.

2019 yilda O'zbekiston “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategiyasi”ni qabul qildi. Yaqin o'n yilda mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali

energiya manbalaridan keng foydalanish koʻzda tutilgan. Bu boʻyicha quyidagicha yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ishlab chiqilgan:

- ▶ resurslarni tejashga yoʻnaltirilgan iqtisodiyot;
- ▶ ekologik iqtisodiyot;
- ▶ atrof-muhit iqtisodiyoti;
- ▶ yashil siyosat;
- ▶ xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazariyasi;
- ▶ iqtisodiyotni modernizatsiyalash;
- ▶ innovatsion iqtisodiyot kabi iqtisodiy fanlarning ilmiy gʻoyalari asosida

shakllangan.

Xulosa. Barqaror rivojlanish dastlab kelajak avlodlarining resurslariga ziyon yetkazmasdan hozirgi zamon ehtiyojlarini qondirish hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, kelajakdagi avlodlarning ularga erishish imkoniyatlarini kamaytirish hisobiga hozirgi rivojlanishga erishib boʻlmaydi. Bu, shuningdek, iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va madaniy oʻlchovlar oʻrtasidagi muvozanatni kafolatlash orqali erishiladigan rivojlanish hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida ekologik xavfsizlikni taʼminlash, iqtisodiy oʻsishni barqarorlashtirish va ijtimoiy tenglikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat global iqlim oʻzgarishini bartaraf etishga yordam beradi, balki yangi ish oʻrinlarini yaratadi, iqtisodiy oʻsishni ragʻbatlantiradi va jamiyatda adolatni taʼminlaydi. Yashil iqtisodiyotga oʻtish jarayonida davlatlarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega boʻlib, uning keng tarqalishi dunyo miqyosida ekologik barqarorlikni taʼminlashga katta hissa qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi “2019 — 2030 yillar davrida Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PQ-4477- son Qarori
2. World Commission on Environment and Development. Our common future. Oxford University Press, Oxford, 1987.
3. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
4. Nizametdinov A. A BARQAROR RIVOJLANISHNI TAʼMINLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT” NING OʻRNI Yangi Oʻzbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yoʻnalishlari: muammo va yechimlar 6.12.2024